

ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋە خىجى
GELENEKSEL UYGUR TIBBİ | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-008 | Tarih: 03.08.2019 | www.gutavakfi.org

يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنى ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە داۋالاش (I)

Cardiovascular Diseases and Their Treatment According to Uyghur Medicine

مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى¹ Muttalip Ali Hacı Emçi

قىسقىچە مەزمۇنى: يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكى پەيدا بولۇش سەۋەبى مۇرەككەپ، تۈرلىرى كۆپ، خەتتىرى زور كېسەللىك بولۇپ، بۇ ماقالىدە ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان تاجىسىمان يۈرەك كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى ۋە ئۇنى ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە داۋالاش ئۇسۇللىرى تونۇشتۇرۇلدى.

ناچقۇچلۇق سۆزلەر: يۈرەك قان-تومۇر، تاجىسىمان ئارتىرىيە، داۋالاش.

Abstract: Cardiovascular diseases have complex causes, numerous types, and pose significant danger. This article introduces the causes of the most common coronary heart disease and its treatment methods according to Uyghur Medicine.

Keywords: Cardiovascular, coronary artery, treatment

يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكلىرى چوڭ بىر تېما بولۇپ يۈرەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان يۈرەك كېسەللىكلىرى، تاجىسىمان يۈرەك كېسەللىكى، رېماتىزىملىق يۈرەك كېسەللىكى يۈرەك مۇسكۇل كېسەللىكى، يۈرەك مۇسكۇل ياللۇغى، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكى قاتارلىق تۈرلەرگە بۆلۈنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئىچىدىن ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى ھەم خەتەرلىك دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى بولغىنى تاجىسىمان يۈرەك

¹ ئاپتور: مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور بولۇپ، خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومدا 40 يىلدىن ئارتۇق ئەمەلىي داۋالاش ۋە ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك دەرسلىك ماتېرىياللىرى قاتارلىق 30 پارچىدىن ئارتۇق تېببىي كىتاب يازغان. ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋە خىجىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە رەئىسى، ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى.

Yazar: Profesör. Hoten Uyghur Tıp hastanesinin başhekimidir. Geleneksel Uyghur Tıp Meslek Yüksekokulunda 40 seneyi aşkın süre öğretim üyesi olarak görev alırken Uyghur tibbi ve farmakognozi ile ilgili 30'dan fazla ders kitaplarının hazırlanma komisyonunda yer almış ve belli sayıda telif eserleri vardır. "GELENEKSEL UYGUR TIBBİ ARAŞTIRMALARI VAKFI" kurucusu ve başkanı, Uyghur tibbi bilimsel dergisinin Baş editörüdür.

كېسەلى بولۇپ، تاجىسىمان ئارتېرىيە بولسا يۈرەك مۇسكۇلىنى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان ئارتېرىيەدۇر. ھەر خىل سەۋەبلەردىن بەدەندە غەيرىي تەبىئىي خىلىتلار ھاسىل بولۇپ يۈرەك قان-تومۇرلىرىغا تەسىر قىلسا، تاجىسىمان ئارتېرىيەلەرنىڭ ئىچكى پەردىسى قېلىنلىشىپ ۋە قېتىشىپ قان-تومۇر بوشلۇقى تارىيىدۇ. ئەگەر يۈرەك مۇسكۇلىغا قان ۋە ئوكسىگېن ۋاقىتلىق يېتىشمەسە كلىنىكىدا يۈرەك سانجىقى يەنى تۆش سۆڭەك ئارقىسى تۇتاقلىق ئاغرىش، ئاغرىق سول مۇرە بىلەن ئىچى تەرىپى ۋە چىمچىلاق بارماققىچە تارقىلىش، ئاغرىق ۋاقتى قىسقا بولۇش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئەگەر يۈرەك مۇسكۇلىغا ئۇزاق ۋاقىت قان ۋە ئوكسىگېن يېتىشمەسە، يۈرەك تىنقىلمىسى بولۇپ، ئەسلىگە قايتۇرغىلى بولمايدىغان يۈرەك مۇسكۇللىرىدا نېكروزلىنىش كېلىپ چىقىپ بىمارنىڭ ھاياتى خەۋپكە ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى:

ئۇيغۇر تىبابىتى يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكلىرىنى ۋەتەندە داۋالاپ ساقايتىپ كەڭ خەلق ئاممىسى، ھەتتا غەرب تىبابەت دوختۇرلىرىنى ھەيران قالدۇرغان. ئۇنىڭ بىردىن بىر سەۋەبى يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكلىرىنى توغرا تونۇپ دىئاگنوز قويۇش ۋە ئەڭ ئۈنۈملۈك داۋالاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىشتىن ئىبارەت بولغان. بۇنىڭ ئۈچۈن، دەسلەپتە كېسەللىك سەۋەبى، كېلىپ چىقىش جەريانى، شۇنداقلا ئاقىۋىتىنى پۇختا ئىگىلەش ئىنتايىن مۇھىم.

1. قان خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى؛ ئۇزۇن مۇددەت قان خىلىتىنى كۆپەيتكۈچى يېمەك-ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىش، مۇۋاپىق جىسمانىي ئەمگەكلەر بىلەن شۇغۇللىنىپ تۇرماسلىق ياكى ئاز شۇغۇللىنىش... قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قان خىلىتى بىرلىك مىقدارىدا ئارتىپ كېتىش ۋە سۈپەت جەھەتتىن زىيادە قويۇلۇش يۈز بېرىدۇ-دە، ئاسانلا يۈرەك، قان-تومۇر توسۇلۇش كېسەللىكى پەيدا بولىدۇ. ئەگەر قان خىلىتىغا ئىسسىقلىق كەيپىيات ئۇزۇن مۇددەت تەسىر قىلسا، ھۆلۈكى خۇراپ، قان خىلىتى نورمال سۇيۇقلۇق ھالىتىدىن مەھرۇم قېلىپ قويۇلىدۇ-دە، ھاياتلىق پائالىيىتىنى تەمىن ئېتىش سالاھىيىتىنى يوقىتىدۇ، قان خىلىتىنىڭ سۈپەت جەھەتتىن بۇ خىل ئۆزگىرىشى كۆيگەن قان خىلىتى دەپ ئاتىلىدۇ. قان خىلىتىنىڭ كۆيىشى ئاخىرقى ھېسابتا غەيرىي تەبىئىي سەۋەب خىلىتىنى شەكىللەندۈرىدۇ. قان خىلىتىنىڭ كۆيۈشىدىن شەكىللەنگەن سەۋەب خىلىتى ۋەزىن جەھەتتىن مۇتلەق ئېغىر بولۇپ، قان-تومۇرلاردا ئاسانلا چۆكمە پەيدا قىلىپ، قان-تومۇر دىۋارىنى قېلىنلاشتۇرۇپ، قان-تومۇر قېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇخىل غەيرىي تەبىئىي خىلىتنىڭ توسالغۇ پەيدا قىلىش خۇسۇسىيىتى كۈچلۈك بولۇپ، ئۇ قان-تومۇرلاردا توسۇلۇش پەيدا قىلىپ، يۈرەك مۇسكۇللىرىدا يىگىلەش، نىكروزلىنىش ۋە قېتىشىنى شەكىللەندۈرىدۇ.

2. سەپرا خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى؛ ئەگەر ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بەدەندە بىرلىك مىقدارى كۆپەيسە، سەپرا خىلىتىنىڭ قۇرۇق ئىسسىقلىق كەيپىيىتى بىلەن غىدىقلاش تەسىرىمۇ ماس ھالدا كۈچىيىپ، قان-تومۇر مىزاجىنىڭ قۇرۇق ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىرلىك مىقدارى ئىشىپ كەتكەن سەپرا خىلىتىنىڭ كۈچلۈك غىدىقلاش، زەخمىلەش تەسىرى نەتىجىسىدە قان-تومۇر ئىچكى پەردىسى زەخمىلىنىپ، قان-تومۇر ياللىغىنى پەيدا قىلىدۇ. نەتىجىدە قان-تومۇر ئىچكى پەردىسىنىڭ زەخمىلىنىشى سەۋەبلىك توقۇلما قان ئۇيۇتۇش ئامىلىنى چىقىرىپ تاشلاپ، تاشقى مەنبەلىك قان ئۇيۇتۇش ئامىلىنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى قوزغايدۇ. ئىچكى پەردە زەخمىلىنىشتىن كېيىن ئىپتىلىيە ھۈجەيرىلەردە سۈپەت ئۆزگىرىش، نىكروزلىنىش، تۈكۈلۈشنى پەيدا قىلىدۇ، قان پىلاستىكىسى بىلەن زەخمىلەنگەن ئىپتىلىيە ھۈجەيرىلىرى قان پىلاستىكىسى ئامىلىنى قويۇپ بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن پۈتكۈل قان ئۇيۇتۇش سېستىمىسى ئاكتىپلىنىپ، ئاستا-ئاستا قان قېتىشمىسىنى پەيدا قىلىپ، قان-تومۇر دىۋارىدا قان نوپۇسلىرىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ قان نوپۇسلىرى تۈكۈلۈپ، چوڭ قان-تومۇرلاردىن ئۆتۈپ كەتسىمۇ، كىچىك ئىنچىكە قان-تومۇرلاردا نوپۇس شەكىللەندۈرۈپ، قان-تومۇر توسۇلۇشىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇندىن باشقا كۈچلۈك قۇرۇق ئىسسىق كەيپىيات قان-تومۇرلارنىڭ تەبىئىي نەملىكىنى قۇرۇتۇپ، قان-تومۇرلار ئىلاستىكىلىقنى تۈۋەنلىتىپ، ئۆتكۈزۈش يولىنىڭ تارىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەگەر سەپرا خىلىتى تەركىبىگە قويۇق بەلغەم خىلىتى ئارىلىشىپ قالسا، ئۆزىنىڭ يېپىشقاچلىقى، تەبىئىيلىكى قۇرۇق سوغۇقلۇق بىلەن باشقا خىلىتلەرنىڭ يېپىشقاچلىق دەرىجىسىنىمۇ ئاشۇرۇپ، قان-تومۇر ئىچىدە ئېقىش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىپ، قان ئۇيۇلمىلىرىنىڭ شەكىللىنىشىنى، يۈرەك، قان-تومۇرلاردا توسۇلۇشنى پەيدا قىلىدۇ.

3. بەلغەم خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى؛ ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بەلغەم خىلىتى تەركىبىگە سەۋدا خىلىتى قوشۇلسا، تەبىئىي قۇرۇق سوغاققا مايىل قېرىق تەملىك بەلغەم خىلىتىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خىلىتلارنىڭ چۆكمىگە چۈشۈش ۋە قان-تومۇر ئىچىدە ئۇيۇلمىلارنى ھاسىل قىلىش پۇرسىتى كۆپىيىدۇ. بۇخىل غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتى ئۆزىنىڭ سوغۇقلىقى، يېپىشقا قلىقى بىلەن قاننىڭ ئېقىش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىپ بۇزۇپ، قان ئايلىنىشى قان-تومۇر دىۋارى بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتىنى ئاشۇرۇپ تۇرىدۇ ھەمدە ئېقىش سۈرئىتى ئاستىلاشقان غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتى قان ئويۇتقۇچى قويۇقلۇقلارنى، سۇيۇلدۇرۇپ كېتەلمىگەچكە قان-تومۇرلاردا نوکچىلارنىڭ شەكىللىنىشى ئۈچۈن ئاكتىپ رول ئوينايدۇ-دە، يۈرەك، قان-تومۇر توسۇلۇشنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ.

4. سەۋدا خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى؛ غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى باشقا خىلىتلارغا قارىغاندا ۋەزىن جەھەتتە ئېغىر ۋە قويۇق بولۇپ، ئاسانلا چۆكمىگە چۈشۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. ئەگەر سەۋدا خىلىتىدا مىقدار-سۈپەت جەھەتتىن غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىش يۈز بەرسە يۇقىرىقى خۇسۇسىيەتلىرى تېخىمۇ گەۋدىلىنىپ، يۈرەك، قان-تومۇرلىرىدا توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ. مەسىلەن؛ سەۋدا خىلىتىنىڭ بىرلىك مىقدارى ئارتىپ كەتكەندە بەدەندە قۇرۇق سوغۇق كەيپىيات كۈچىيىپ خىلىتلارنى تەدرىجىي قويۇلدۇرۇپ، قان-تومۇرلارنىڭ تەبىئىي نەملىكىنى قۇرۇتۇپ قان-تومۇرلارنىڭ ئەۋرىشىمچانلىقى ۋە ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ، نەتىجىدە خىلىتلارنىڭ تەركىبىدىكى ئاسان چۆكمىگە چۈشىدىغان ماددىلار قان-تومۇر دىۋارىدا ئولتۇرۇشۇپ، قان-تومۇرلارنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ياكى يۇقىرى ھارارەت تەسىرىدىن كۆيۈپ قويۇقلاشقان سەۋدا خىلىتى ۋە كۆيۈپ چۆكمىگە چۈشكەن بەلغەم خىلىتىدىن ھاسىل بولغان غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى ۋەزىن جەھەتتە ئېغىر، يېپىشقا قلىقى كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، ئوخشاش يوللار ئارقىلىق قان-تومۇرلاردا ئاسانلا چۆكمە پەيدا قىلىپ، قان-تومۇر ئىچكى دىۋارىنى قېلىنلاشتۇرۇپ، قان-تومۇر قېتىشقا سەۋەب بولىدۇ ھەم يۈرەك، قان-تومۇرلىرىدا تەدرىجىي توسۇلۇشنى پەيدا قىلىدۇ.

5. خىلىتلارنىڭ كۆيۈشى؛ كۆيگەن خىلىتلار بولسا قان، سەپرا، بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتلىرىنىڭ بەدەندىكى ئۆتكۈر ھارارەت ۋە قۇرۇقلۇق تەسىرىدە ئۇچۇچان، يەڭگىل، جەۋھەر قىسمىنىڭ يوقىلىپ، قىيامى قويۇلۇپ، ئۆتكۈرلىشىپ كۆيۈشىدىن شەكىللەنگەن غەيرىي تەبىئىي خىلىت بولۇپ، ئۇلارنىڭ ھەممىسى كۆيگەن خىلىتلار دەپ ئاتىلىدۇ. خىلىتلار كۆيسە غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى ھاسىل بولىدۇ، ئۇنداق غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى تەبىئىي سەۋدا خىلىتىغا قارىغاندا نورمال قۇرۇق سوغۇقلىقتىن زىيادە ھالقىغان، چۆكمىگە چۈشۈپ، ماددىلارنى قاتۇرۇش، قۇرۇتۇش، سوۋۇتۇش قاتارلىق، ھەتتاكى تەبىئىي سەۋدا خىلىتىغا خاس بولغان نورمال خۇسۇسىيەتلەردىن چەتنەپ، ئۆتكۈرلۈك خاراكتىرىنى ئالغان غەيرىي تەبىئىي خىلىت بولغاچقا بۇنداق سەۋدا خىلىتى قان-تومۇر ئىچكى پەردىسىنىڭ تاللىق قوشقۇچى توقۇلمىلىرىنى ئۈستۈرىدۇ. زىيادە سوغۇق كەيپىيات تەسىرىدە ئورگانىزمدىكى قۇۋۋەتلەرنىڭ تەسىرى تۆۋەنلەپ ئورگانىزمنى سوغۇقلىق قاپلىغانلىقتىن قان خىلىتى تەركىبىدىكى ئوكسىگېننىڭ مىقدارى تۆۋەنلەپ، قان-تومۇر دىۋارىغا ئوكسىگېن يېتىشمەي، شىكەر ئالمىشىشنىڭ ئوكسىدلىنىشى ۋە فوسفاتلاشتۇرۇلىشى تەسىرىگە ئۇچراپ ATP نىڭ ھاسىل بولىشى ئازىيىپ، قان-تومۇر دىۋارىنىڭ فوسفات بىلەن ياغ ئاقسىلىنى بىرىكتۈرۈش قابىلىيىتى تۆۋەنلىگەچكە، ياغ ماددىلىرىنى تازىلاپ چىقىرىش نىسبىتى تۆۋەنلەپ، ياغ ماددىلىرى قان-تومۇر دىۋارىغا ئولتۇرۇشۇپ چۆكمىگە چۈشۈپ تاجىسىمان ئارتېرىيەلىك بوتقىسىمان قېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

6. روھىي كەيپىياتنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى؛ غەم-قايغۇ، پۇشايماق قىلىش، ھاياجانلىنىش، غەزەپلىنىش، جىددىلىشىش، تەشۋىشلىنىش قاتارلىقلار خىلىتلارنىڭ كۆيۈشىنى تىزلەشتۈرۈپ، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىنى كۆپەيتىپ، چوڭ مېگە پوستلاق قەۋىتىنىڭ زىيادە قوزغىلىش ۋە تومۇزلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ۋېگېتاتىپ نېرۋالارغا تەسىر كۆرسىتىپ، قان-تومۇرلارنىڭ سىپازىلىنىشىنى كۈچەيتىدۇ ۋە ياغ ئالمىشىشنىڭ باشقۇرۇلۇشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىدۇ. ئىچكى ئاجزاتما بەزىلىرىگە تەسىر قىلغاندا زىيادە قۇرۇقلۇق، بەزىلىرىنىڭ سۇيۇقلۇق ئاجرىتىپ چىقىرىشىنى تىزگىنلەپ، سوغۇقلىقى بىلەن بەزىلىرىنىڭ نورمال سۇيۇقلۇق ئاجرىتىپ چىقىرىش خىزمىتىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىپ، ياغسىمان ماددىلارنىڭ پارچىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى، قان-تومۇرلارنىڭ فىرىئولوگىيەلىك خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرگۈچى ھورمۇن ۋە فىرەمېنتلارنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى تۆۋەنلىتىپ، ياغ ئالمىشىش بىلەن قان-

تومۇرلار خىزمىتىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تاجىسىمان ئارتېرىيىنىڭ بوتقىسىمان قېتىش كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ. تەتقىقاتلارغا ئاساسلانغاندا بۇنداق مىجەزدىكى كىشىلەر يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكىگە ئاسان گىرىپتار بولىدىغانلىقى ئىسپاتلانغان. ئۆزى قاتتىق ئالدىراڭغۇ، ئىش قىلىش رېتىمى تىز، ئۈستۈنلۈكنى قوغلىشىدۇ، قىيىنچىلىققا يولۇققاندا توختاپ قالمايدۇ، ئالغا ئىلگىرلەشكە ئىنتىلىدۇ، ھەرقانداق ئىشقا نىسبەتەن بىر خىل قانائەت قىلماسلىق ھېسسىياتىدا بولىدۇ، بىر ئىشنى قىلىپ بولماي تۇرۇپ يەنە بىر ئىشنى قىلىدۇ. بۇ خىل كىشىلەر تېرىككەك، كارامىتىنى كۆرسىتىشكە ئامراق، خاراكتېرى سىرتقا مايىل، گەپ قىلىش رېتىمى تېز ھەم كۈچلۈك، ئىش - ھەرىكىتى پاكىز ھەم چاققان بولۇپ، ئۇلار دائىم بىر قىسىم كىچىك ئىشلارغا قاتتىق غەزەپلىنىدۇ ھەتتا ئۇزۇنراق ئۆچىرەتتە تۇرۇشقا، ماشىنىنىڭ كىچىكپەرەك كېلىشىگىمۇ تاقەت قىلالمايدۇ، ئىچىدە غودۇڭشىدۇ. لېكىن، يەنە بىر تەرەپتىن بۇ خىل كىشىلەر ئۆزىنىڭ شەخسىي ئىشلىرىغا ئانچە كۆڭۈل بۆلمەيدۇ، ئارام ئېلىشنى، ئۆزىگە كۆڭۈل بۆلۈشنى، تۇرمۇش لەززىتىدىن ھۇزۇرلىنىشنى بىلمەيدۇ، دائىم جىددىيلىك ۋە بېسىم ئىچىدە يۈرىدۇ دېيىلگەن.

ئۇيغۇر تىبابىتى يۇقىرىقى تەتقىقات نەتىجىسىنى تەبىئىي روھىي كەيپىياتنىڭ غەيرىي تەبىئىي روھىي كەيپىياتتىن پەيدا قىلىدىغان سەۋەبلىرى دەپ ئىزاھلايدۇ.

7. قان-تومۇر توسقۇنلۇققا سەۋەب بولىدىغان باشقا نامىللار؛ ئۇزاق ۋاقىت سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر بىلەن ناغرىش، كۆيۈك، ئۇزۇن مۇددەت سەكراتتا يېتىش، قان سالغاندا قان تىپىنى ئالماشتۇرۇپ قويۇش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قان-تومۇرلاردا نوکچا شەكىللىنىپ، توسقۇنلۇقنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇندىن باشقا ماي، ھاۋا، توكۇلگەن ھۈجەيرە توپى، باكتېرىيە ياكى پارازىت قۇرۇت، باش سۈيى قاتارلىق ماددىلارمۇ قان ئېقىمىغا قوشۇلۇپ قالسا قان-تومۇرلاردا ئوخشاش بولمىغان تۈرلۈك خەتەرلىك كەپلىشىشنى پەيدا قىلىپ يۈرەك، قان-تومۇرلىرىدا توسقۇنلۇقنى شەكىللەندۈرىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولغىنىچە يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكلىرى بۇ كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدىغان سەۋەبلىرىنىڭ ئۇزۇن مۇددەت ئومۇمىيۈزلۈك تەسىر قىلىشىنىڭ نەتىجىسى بولۇپ، قاندىكى خولېستېرىن زىيادە كۆپ بولۇش، يۇقىرى قان بېسىمى ۋە تاماكا چېكىش قاتارلىقلار يۈرەك كېسەللىكىنى پەيدا قىلغۇچى ئاساسلىق خەۋەرلىك نامىل دەپ كۆرسىتىلگەن. ئايرىم-ئايرىم ھالدا بىر - ئىككى ياكى ئۈچ تۈرلۈك ئاساسلىق خەۋەرلىك سەۋەبلەرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ يۈرەك كېسەللىكىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ۋە كېسەل بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى بۇ خىل سەۋەبلەرگە ئىگە بولمىغان كىشىلەرگە قارىغاندا ئىككى، تۆت ياكى سەككىز ھەسسە يۇقىرى بولىدۇ. بىر قىسىم سەۋەبلەر تىزگىنلەنمەسە، بىر مەزگىل ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن يۈرەك كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولۇش نىسبىتى ھەم كېسەل بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى مۇناسىپ ھالدا تۆۋەنلەيدۇ دېيىلگەن.

داۋامى كېيىنكى ساندا...